

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e Inovação
Social

16 e 17 de abril de 2026

LINGUAGEM NEUTRA, LINGUÍSTICA E SOCIEDADE

Calisto de Mattos Faria¹

¹Letras – Língua Portuguesa – Universidade Estácio de Sá, calimttfaria@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.20586464

Resumo

Esse artigo apresenta a linguagem neutra a partir da perspectiva sociolinguística, descrevendo seu uso e investigando sua relevância para pessoas trans não-binárias. Para compreender o contexto no qual essa linguagem nasce e se situa, estuda-se a transgeneridade, a adesão e permanência escolar de pessoas trans, a violência sofrida por esse grupo, e os conceitos de mudança e variação linguística e de masculino genérico. Pesquisa-se, então, a linguagem e a neolinguagem neutra, seus sistemas gramaticais propostos e as formas mais utilizadas de fato na comunidade não-binária. Ao pensar o ensino da língua na escola como um estudo crítico e democrático da linguagem, que vai além do aprendizado de um conjunto de regras da gramática normativa, e a própria língua como ferramenta comunicativa, social e política, investiga-se a possibilidade de inclusão da neolinguagem na norma padrão da Língua Portuguesa e nos ambientes escolares, as opiniões de pessoas não-binárias sobre isso, e os possíveis efeitos dessa inclusão. Por fim, conclui-se que uma grande parcela da população não-binária usa a neolinguagem neutra, mas que o medo causado pela violência e falta de aceitação coloca essas pessoas em uma posição de autoproteção, muitas vezes restringindo sua própria forma de expressão para se encaixar em um mundo e linguagem binários. As escolas e universidades devem se preparar para acolher as pessoas trans e as mudanças que elas propõem, em um ensino que pensa fora dos limites da gramática normativa.

Palavras-Chaves: Sociolinguística; Linguagem neutra; Neolinguagem; Variação Linguística.

1. INTRODUÇÃO

Na última década, surgiu uma proposta de uma nova forma de neutralização na Língua Portuguesa, uma alternativa aos gêneros gramaticais masculino e feminino, chamada popularmente de “linguagem neutra” ou “neolinguagem neutra”. Desde então, essa linguagem tem sido tão defendida quanto questionada. Há muita desinformação e dúvidas sobre o que ela é, como surgiu, para que serve e como se encaixa na Língua Portuguesa. Em meio à ignorância sobre o tema, realizam-se diversas críticas à comunidade não-binária, grupo de

onde a neolinguagem neutra se origina e o qual mais a utiliza, incluindo acusações de “destruição” da própria Língua Portuguesa. Nesse trabalho, esses questionamentos serão investigados.

Assim, esse artigo tem como objetivos descrever o uso da neolinguagem neutra pela comunidade não-binária, refletir sobre sua importância para esse grupo e analisá-la, principalmente, sob um ponto de vista sociolinguístico. Espera-se que o desenvolvimento dessa pesquisa possa movimentar o debate de forma séria, ajudando a trazer à tona esclarecimentos e novas informações sobre o assunto, com a finalidade de diminuir o preconceito contra essa neolinguagem e comunidade que a utiliza.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa foi realizada em 2021, por um aluno concluinte da graduação de Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa na Universidade Estácio de Sá na unidade Madureira, no Rio de Janeiro – RJ, como seu Trabalho de Conclusão de Curso. Seu método consiste em duas partes. Uma parte teórica, por meio da leitura e análise de livros e artigos como Preconceito Linguístico, de Marcos Bagno; Mudança Linguística, de Mário Eduardo Martelotta; e outros textos que contribuam na compreensão desse novo fenômeno linguístico e político. Na segunda parte foi realizada a aplicação de um formulário para pessoas não-binárias, buscando conseguir dados sobre a utilização da neolinguagem neutra dentro desse grupo, e sobre preconceitos e violências sofridos.

Esse formulário foi aplicado de forma totalmente online, montado através da plataforma Google Formulários e divulgado em redes sociais. Para filtragem dos dados, foram selecionadas as respostas somente das pessoas que afirmaram serem não-binárias ou que estavam questionando seu gênero, que informaram e-mail verdadeiro e nome.

3. LINGUAGEM NEUTRA

3.1 Pessoas trans e transfobia

Para falar da linguagem neutra, precisamos antes compreender quem são as pessoas trans e não-binárias. Quando uma criança nasce, normalmente lhe é designada um gênero binário, homem ou mulher, de acordo com o aparelho genital que seu corpo apresenta exteriormente. Essa atribuição acompanha diversas expectativas e restrições sobre como ela deve se comportar e pensar. Ao crescer, ela pode ou não se identificar com o gênero designado. Quando há divergência entre o gênero designado e o gênero que essa pessoa realmente é, ela é transgênero.

Essa incongruência muitas vezes é percebida por meio da presença de disforia ou da euforia. A disforia é definida como um desconforto em relação a coisas que liguem uma pessoa a um gênero (ou à ideia do que seria esse gênero) que ela não pertence, enquanto a euforia seria o conforto ou alegria em relação a coisas que a liguem ao seu gênero verdadeiro. Para refletir sua identidade e aliviar disforia, mulheres trans e travestis normalmente optam por utilizar e serem tratadas em uma linguagem feminina (ela, mulher), enquanto homens trans preferem uma linguagem masculina (ele, homem). Usar uma linguagem incorreta é uma das coisas que pode causar a disforia em uma pessoa trans.

Incluído na transgeneridade, “não-binário” é um grupo de gêneros que foge à binariedade homem-mulher, ou seja, não-binários são gêneros que não são completamente ou exclusivamente “homem” ou “mulher”. Assim, pessoas não-binárias não se veem dentro da possibilidade dicotômica de gêneros imposta e vista como única aceitável pela sociedade ocidental. Mas, então, como expressar a vivência não-binária na linguagem cotidiana, quando a Língua Portuguesa, como as outras línguas neolatinas, é marcada pelos gêneros morfológicos masculino e feminino?

O artigo “Deixando o X para trás na linguagem neutra de gênero”, que foi originalmente escrito por Juno (sobrenome não divulgado) em 1 de agosto de 2013 e republicado em 1 de novembro de 2014, apresenta a linguagem neutra como alteração da estrutura das frases, de maneira a não utilizar palavras que indiquem gênero. Esse texto foi apresentado na I Semana da Diversidade da FEA-USP, em 2014.

Como sugere o próprio título, a proposta surgiu contra o uso de X e arroba (@) como formas neutras, utilizadas em redes sociais e em meios feministas na época. O artigo cita como um dos motivos para rejeitar o uso de X, como em “todxs” e “bonitxs”, o fato dessa forma tornar a palavra impronunciável, sendo assim, restrita à língua escrita e, conseqüentemente, a contextos específicos, incapaz de alterar a maneira como falamos no dia a dia. A linguagem neutra aparece como uma solução para o problema e como uma luta política, que evidencia a existência de pessoas trans não-binárias ao transformar a fala.

No entanto, pessoas trans dificilmente são vistas como dignas de respeito, e isso afeta como a sociedade como um todo as trata e recebe suas demandas. De acordo com dados levantados pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais – ANTRA e reunidos em um dossiê, só em 2020 o Brasil teve 175 assassinatos de pessoas trans, o que equivale a uma morte a cada dois dias. Esse número coloca o país em 1º lugar no ranking de países que mais matam pessoas trans. Existe ainda uma subnotificação de casos e ausência de dados governamentais, o que demonstra (1) uma falta de interesse dos estados em combater a

LGBTI+fobia; e (2) por falta de acolhimento e segurança, pessoas trans têm receio de realizar denúncias. Portanto, o número real de crimes contra pessoas trans deve ser maior do o que o notificado. Além disso, a maior parte da população trans no país vive em condições de miséria e exclusão social, sem acesso à educação, saúde, qualificação profissional, oportunidade de inclusão no mercado de trabalho formal e políticas públicas que considerem suas demandas específicas (ANTRA, 2021, p.7 apud BENEVIDES; NOGUEIRA, 2019).

Segundo o site Observatório de Educação, um estudo realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), estima que no Brasil 82% das pessoas trans e travestis tenham abandonado os estudos ainda na Educação Básica. Nas universidades federais, somente 0,1% de estudantes são mulheres e homens trans, e 0,6% são pessoas não-binárias, como aponta levantamento feito em 2018 pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), de acordo com uma matéria de Capitu, do Estadão. Tanto a administração das instituições de ensino quanto estudantes falham em acolher pessoas trans, restando apenas a violência contra elas, o que resulta na alta taxa de evasão escolar. Essa violência se mostra na rejeição do nome social, da linguagem apropriada, do uso do banheiro correto, entre outras formas de assédio (GARCIA, 2019).

3.2 Sistema gramatical da linguagem neutra

A partir da última década, surgem na Internet guias de como utilizar a linguagem neutra, não apenas reorganizando a estrutura de frases, mas também adicionando neopronomes, novos artigos e formas de neutralizar as palavras em si, criando então um sistema gramatical alternativo à gramática normativa. No entanto, esse sistema não é acabado ou fechado e está em constante evolução e alteração feita pela comunidade não-binária.

Podemos classificar como Linguagem Neutra todo sistema e forma de falar que fuja ao padrão binário na Língua Portuguesa, e Neolinguagem Neutra o sistema gramatical especificamente criado dentro da comunidade não-binária, que apresenta novos pronomes, artigos e flexão de gênero, atualmente não encontrados na gramática normativa. Então, linguagem neutra inclui tanto a neolinguagem quanto a reestruturação de frases. Nota-se, também, que essa linguagem é usada apenas para se referir a humanos, modificando substantivos e adjetivos, e não interfere em como falamos sobre objetos, animais ou qualquer outra coisa não humana.

Para descrever a neolinguagem neutra, foram estudados guias encontrados na Internet, como Um guia rápido sobre neolinguagem, de Ariel F. Hitz; Linguagem não-binária ou neutra, de Cari Rez Lobo e V. Gaigaia; Guia para “Linguagem Neutra” (PT-BR), de

Ophelia Cassiano; os livros de ficção “Como conquistar uma paquera em uma noite”, de Tati Alves, e “Temos um Acordo?”, de Bruna Catarina; e foi observada a própria comunidade não-binária nas redes sociais X (antigo Twitter) e Instagram.

Algumas regras gerais desse sistema gramatical são a substituição do morfema “Ø” por “e”, e de “e” por “u” ou “ie” no final de palavras masculinas. Nas situações em que a forma masculina de uma palavra não permite uma fácil substituição de morfemas, usa-se de base a sua forma feminina, trocando o morfema “a” por “e”. Por exemplo, “meu/minha” se transforma em “minhe”, “rei/rainha” se transforma em “rainhe”, “francês/francesa” em “francese”, “um/uma” em “ume”, etc. Percebe-se, ao estudar a neolinguagem, que ela segue algumas regras já estabelecidas na norma padrão, e cria um sistema com base no que já existe.

Quando a palavra termina em “-co” no masculino e em “-ca” no feminino, a desinência é substituída por “-que”, a fim de manter o som [k], como “médico/médica” que se torna “médique”. Quando a palavra termina em “-go” no masculino e em “-ga” no feminino, substitui-se a desinência por “-gue”, mantendo o som [g], como “amigo/amiga” que se torna “amigue”, assim evitando o som de j [ʒ].

Em palavras que terminam em “-r” no masculino e em “-ra” no feminino, foram observadas diferenças em relação ao singular e ao plural. No singular, adiciona-se “e” ao final da palavra, por exemplo, em “professor/professora”, temos “professore”. No plural, existem duas opções. A primeira, simplesmente adicionar “-s”, e a segunda, acrescentar “-ies” após o “-r”. Dessa maneira, temos as alternativas “professores”, já aceita na gramática normativa, e “professories”. Essa segunda forma foi criada na intenção de diferenciar a já existente forma masculina e a neolinguagem neutra, porém, ela desaparece na fala rápida e cotidiana, além de causar um maior estranhamento, portanto, é esperado que caia em desuso na evolução desse sistema gramatical.

Quando a palavra termina em “-ço” no masculino e em “-ça” no feminino, substitui-se por “-ce”, sem a presença de cedilha. Por exemplo, “suíço/suíça” aparece como “suíce”. Para palavras que terminam em “-ão” no masculino, algumas regras diferentes são sugeridas. A primeira indica que se substitua sempre “-ão” por “-ane” ou “-one”. Exemplos: “vilão/vilã” e “vilane”, “grandão/grandona” e “grandone”. A segunda propõe que se use terminações diferentes de acordo com a terminação encontrada na versão feminina da palavra, surgindo algumas alternativas como “patroe” para “patrão/patroa”, “irmãe” para “irmão/irmã”, etc.

Como artigo definido, para substituir “a” ou “o”, foram encontrados “ê/es”, “le/les” e “u/us”, sendo o primeiro artigo o mais encontrado em textos e na fala da comunidade não-binária. O acento circunflexo em “ê”, em vez de somente “e”, evita a confusão do artigo com

a conjunção “e”. Exemplos com “ê”: Ê médiq̃ue me atendeu; Es médiq̃ues me atenderam. Contrações formadas com artigo definido substituem os artigos “a” e “o” pelo artigo escolhido do conjunto de regras de neolinguagem que o falante adota. Por exemplo, as contrações “da” e “do”, formadas na junção da preposição “de” com artigo definido, são substituídas por “de” ou “du”. Como numerais, apresentam-se “ambes” (ambas/ambos), “meie” (meia/meio), “ume” (uma/um) e “dues” (duas/dois).

Nos pronomes, temos (1) a substituição dos pronomes pessoais “ela” ou “ele” por neopronomes: elu, ilu, ile, éli, el, ilo, entre outros; (2) substituição dos pronomes demonstrativos “aquela” ou “aquele” por: aquelu; (3) substituição dos pronomes possessivos “minha” ou “meu” por: mi ou minhe; (4) substituição dos pronomes possessivos “sua” ou “seu” por: su ou sue, (5) substituição dos pronomes possessivos “tua” ou “teu” por: tu ou tue; (6) substituição dos pronomes possessivos “nossa” ou “nosso” por: nosse; (7) substituição dos pronomes demonstrativos “essa” ou “esse” por: essu; (8) substituição dos pronomes demonstrativos “esta” ou “este” por: estu; (9) substituição dos pronomes demonstrativos “mesma” ou “mesmo” por: mesme; (10) substituição dos pronomes demonstrativos “própria” ou “próprio” por: própie; (11) substituição dos pronomes indefinidos “outra” ou “outro” por: outre; (12) substituição dos pronomes pessoais oblíquos “a” ou “o” por: ê, e, es. Contrações formadas pela junção de preposição com pronomes têm seu pronome substituído pelo neopronome equivalente. Como exemplo, temos a substituição de “dela” ou “dele”; “nela” ou “nele” por contrações com neopronomes: delu, nelu, etc.

Exemplos dos pronomes pessoas oblíquos: (1) Eu ê conheci, (2) Elu chamou-e de volta, (3) Eu es vi ontem, (4) Acompanhem-ne na festa, (5) Vou avisá-les sobre o perigo.

Além das regras gerais para o uso da neolinguagem neutra, pessoas trans escolhem um ou vários conjuntos de linguagem pessoal, que representa como querem serem tratadas. Esse conjunto é chamado de “sistema APF”, organizado na forma artigo/pronome/flexão de gênero, e nem sempre segue um padrão. Nesse sistema, as linguagens binárias da norma padrão são representadas da forma “a/ela/-a” e “o/ele/-o”, enquanto a linguagem neutra varia de pessoa para pessoa, inclusive misturando elementos da neolinguagem com as das linguagens binárias. Um exemplo comum de neolinguagem neutra pessoal é o conjunto “ê/elu/e”, mas também “o/elu/e”, entre outras alternativas.

3.3 O fenômeno da mudança

Ao ser inserido em ambiente escolar, o indivíduo estuda e aprende a Língua Portuguesa a partir de um conjunto de regras pré-estabelecido, anterior a ele, alheio a suas

próprias vontades ou escolhas, que é o conjunto que forma a norma padrão, apresentada pelas gramáticas normativas. Em uma educação que pouco pensa em questões sociais, os estudantes são levados a acreditar que a forma linguística que aprendem na escola é a única que merece ser levada a sério e reproduzida, polindo suas próprias maneiras de se expressarem. Seguindo esse pensamento, nossa sociedade é fortemente norteadada por uma noção purista das línguas, que as concebe como estruturas estáticas, imutáveis, perfeitas e acabadas dentro de si mesmas. Existe e é válido na Língua Portuguesa apenas aquilo que é possível de se encontrar em dicionários ou em livros de gramática, didáticos ou dos grandes escritores canônicos brasileiros.

Porém, segundo Martelotta (2014), ao estudar a linguagem humana com um olhar mais atento às questões sociais, percebemos que as línguas naturais são uma ferramenta de comunicação entre pessoas de uma mesma comunidade e que, por meio dessa interação, elas variam e mudam com o tempo, ou seja, faz parte de sua essência a existência de variação e mudança. A mudança em uma língua pode ser percebida em um estudo diacrônico, ou seja, são alterações que podem ser encontradas ao se comparar as apresentações de uma língua em diferentes períodos de tempo, com o surgimento de novas formas de expressão e desaparecimento de outras. Como exemplo, podemos observar as mudanças na própria gramática normativa da Língua Portuguesa, ao comparar o Acordo Ortográfico de 1990, cujas regras se tornaram obrigatórias em 2016, com as normas anteriores ao acordo; podemos, além disso, ler algum documento ou livro antigo, em que será notado um conjunto de palavras e expressões estranhas em relação as que usamos atualmente. (MARTELOTTA, 2014).

Já a variação pode ser percebida por meio de um estudo sincrônico da língua, pois se refere a formas de expressão diversas que coexistem em um mesmo período de tempo. Um exemplo bem claro disso são as variações regionais, que se apresentam tanto por um vocabulário distinto (beiju/tapioca; bolacha/biscoito), quanto pela pronúncia (menino/minino) e estrutura usada (você fala/tu falas) nas diferentes regiões do Brasil. Esse fenômeno também ocorre pela multiplicidade de grupos sociais, idades, classes econômicas, gêneros, entre outros fatores que influenciam a forma dos falantes de uma língua se expressarem e, em todas essas variações, ou seja, em todos os grupos, verificam-se múltiplos níveis de afastamento da norma padrão. “Ninguém, portanto, na fala normal e espontânea (e mesmo na escrita monitorada), usa a forma prevista pela norma-padrão.” (BAGNO, 2015, p.14).

No entanto, nossa sociedade é marcada por uma visão que separa os usos da língua entre “certo” e “errado”, que vai além das regras prescritas pela norma padrão. De acordo com Bagno (2015), atribui-se o valor de “correto” ao conjunto de regras gramaticais das

variedades que são encontradas nas falas e escrita dos indivíduos em posições de poder, ou seja, dos brasileiros urbanos, letrados e de status socioeconômico elevado, que estão mais próximas do prescrito pela gramática tradicional, mas que ainda não a obedecem em sua totalidade. Assim, as variantes que se apresentam no falar e escrever de pessoas já marginalizadas, de regiões rurais, nas classes mais baixas e com menos instrução, são vistas como inferiores, incorretas e são ridicularizadas por parte dos falantes mais letrados.

Fiorin (2002) diz que essa visão que atribui um valor às variantes não é compartilhada pelas teorias linguísticas mais atuais. A partir de uma abordagem descritiva, a Linguística tem como objetivo, assim como qualquer ciência, descrever a língua como ela de fato é, sem fazer julgamentos ou afirmações sobre como ela deveria ser. Dessa forma, não existe uma única maneira correta de se usar a língua, mas sim, há alternativas à norma padrão.

Um dos motivos por que isso acontece se encontra na percepção da língua como instrumento de comunicação. Os indivíduos e suas comunidades evoluem com o tempo e em contato com novas culturas, conceitos e realidades. Conseqüentemente, quando a realidade se altera e falta um recurso necessário para a boa comunicação entre os membros de um mesmo grupo, ele é criado na intenção de suprir essa necessidade comunicativa. Em outras palavras, conforme as pessoas mudam, a maneira de falar sobre o mundo também muda, e assim as línguas se adaptam para atender e refletir a nova realidade em que a comunidade se encontra.

Engana-se ainda quem pensa que o masculino genérico já é neutro e que, por conseguinte, a neolinguagem neutra se faz desnecessária. Segundo Cervera e Franco (2006, p. 16), “quando se fala em masculino como se fosse neutro, na realidade se excluem as mulheres e se cria uma idéia muito concreta de quem são os heróis, os pesquisadores e quem são os violentos. [...] O masculino é masculino e não neutro”. Logo, exclui-se também a não-binariedade e quem se identifica com ela, ignorando suas particularidades. Espera-se que mulheres e pessoas não-binárias se adequem à linguagem masculina, em vez de adequarem a língua a suas vivências e necessidades. Como representado em uma fala de Bagno, que também se encaixa na neolinguagem como apresentada nessa pesquisa, “uso o símbolo @ para denunciar a falsa neutralidade do gênero gramatical masculino como formada “não marcada” – e isso é política linguística.” (BAGNO, 2015, p.298).

Com o advento e popularização da Internet e das redes sociais, pessoas que antes viviam escondidas e longe das vistas e do conhecimento público, ganham um espaço onde podem se reunir mais facilmente e mostrar suas questões para o mundo, como acontece com pessoas trans, em especial as não-binárias. Uma mudança mais profunda na língua se faz necessária a partir do momento que reconhecemos a existência de um grupo de pessoas cujas

necessidades psicológicas, sociais e comunicativas não são atendidas pelas regras e ferramentas atuais. Assim, se há pessoas não-binárias, que não são contempladas pela gramática binária, há a necessidade da criação de uma linguagem que reconheça sua existência.

4. USO DA LINGUAGEM NEUTRA NA COMUNIDADE NÃO-BINÁRIA

4.1 Estrutura da pesquisa

Para complementar o estudo sobre o tema discutido, foi realizada uma pesquisa exclusivamente com pessoas não-binárias, dos dias 11 a 16 de maio de 2021. O questionário foi formulado com 32 perguntas, sendo 26 objetivas e 6 discursivas, divididas em 9 sessões, por meio da ferramenta de formulários do Google, e divulgado em redes sociais.

O objetivo geral é verificar quantas pessoas não-binárias de fato utilizam a neolinguagem neutra, por qual motivo, de qual forma, qual neopronome e conjunto são mais usados, suas opiniões sobre a proposta e a possibilidade de seu ensino em escolas. Para essa pesquisa, foi usado “linguagem neutra” para se referir especificamente a neolinguagem composta por neopronomes como *elu*, *ile*, *éli*, entre outros; pelo artigo *ê*; e pela flexão de gênero *-e*, e “linguagem binária” as linguagens representadas pelos conjuntos *a/ela/a* e *o/ele/o*. Essa denominação foi explicada no início do formulário e tem como intenção a comunicação fácil e clara durante a pesquisa.

A primeira questão se refere à identidade de gênero da pessoa participante. Serão consideradas como resultados válidos as respostas obtidas tanto de pessoas que afirmam serem não-binárias, quanto de pessoas que não têm certeza e que estão questionando seu gênero. A segunda sessão, organizada em quatro questões, tem como finalidade reunir informações básicas sobre as pessoas participantes: o nome (que serve apenas para organização dos dados e não será divulgado nessa pesquisa), idade, nível de escolarização e grupo étnico-racial. Em seguida, na sessão três, é perguntado se os participantes usam a linguagem neutra, com as possíveis respostas: (1) Sim, para falar de mim e de outras pessoas; (2) Sim, para falar apenas de outras pessoas; (3) Não. Pensando no que foi analisado até aqui, espera-se que uma grande maioria, 90% ou mais, marque uma das respostas afirmativas, e que pelo menos metade responda a primeira opção, afirmando que utiliza a linguagem neutra para si.

A partir daqui os participantes são encaminhados para diferentes sessões, de acordo com sua resposta. A opção “não”, leva às seguintes perguntas e possibilidades de resposta, na sessão cinco: (1) Por que você não utiliza a linguagem neutra?, Tenho dificuldade devido a

algum transtorno ou deficiência; Não sei como usar; Tenho medo de sofrer preconceito; Não gosto; (2) Você utilizaria linguagem neutra para si ou para outras pessoas caso fosse algo normalizado na sociedade?, Sim, para mim e para outras pessoas; Sim, apenas para outras pessoas; Talvez; Não.; (3) Você acredita que o ensino da linguagem neutra nas escolas te influenciaria positivamente quanto a seu uso? Sim; Não; Talvez.

Após essa sessão, a pessoa participante finaliza a pesquisa. Já a opção “Sim, para falar apenas de outras pessoas”, leva a duas perguntas na sessão quatro: (1) Por que você não utiliza a linguagem neutra para falar de si?, com as opções: Considero ser mais fácil para outras pessoas se eu usar somente uma linguagem binária; Não gosto / Prefiro usar uma linguagem binária; Tenho dificuldade devido a algum transtorno ou deficiência; Não sei como usar; Tenho medo de sofrer preconceito; Não quero que outras pessoas saibam que eu sou uma pessoa não-binária.; (2) Você utilizaria linguagem neutra para si caso fosse algo normalizado na sociedade? Sim; Não; Talvez,

Supõe-se que aquelas pessoas não-binárias que não utilizam a linguagem neutra, em sua maioria, tenham medo da rejeição e preconceito ou que (na sessão quatro) simplesmente prefiram uma linguagem binária, e que teriam maior facilidade em utilizá-la em uma situação social mais acolhedora, que normalizasse a neolinguagem.

Participantes que responderam “Sim, para falar de mim e de outras pessoas” na sessão três, seguem para a sessão seis. Nela, é questionado sobre o neopronome e o conjunto de linguagem neutra que o indivíduo usa especificamente para falar de si mesmo, se sente disforia quando outras pessoas utilizam linguagem binária com ele, assim como se o participante também usa um conjunto de linguagem binário (a/ela/a ou o/ele/o) e, no caso de resposta positiva, se usaria exclusivamente a neolinguagem neutra caso fosse algo normalizado na sociedade. No final, é disponibilizada uma caixa de respostas aberta para aquelas pessoas que quiserem falar mais sobre o assunto discutido na sessão. A partir da observação da comunidade não-binária e dos guias de neolinguagem, presume-se que há uma maior frequência de uso do neopronome “elu” em relação a outros, assim como conjuntos centrados nesse pronome (como ê/elu/e, o/elu/e, -/elu/e), que deve representar 80% ou mais dos resultados, seguido pelos neopronomes “ile” e “éli”, mas em frequência bem menor, que represente menos de 50% dos dados.

Foi observada na comunidade um grande uso de linguagem binária paralelo ao uso da linguagem neutra. Portanto, é esperado um resultado baixo na questão relacionada a disforia (30% ou menos), alto (90% ou mais) quanto ao uso de um conjunto de linguagem

binário, mas que pelo menos 30% utilizariam somente a linguagem neutra caso fosse normalizada na sociedade.

Ao terminar a sessão seis, as pessoas participantes são encaminhadas para a sessão sete, juntamente com as pessoas que passaram pela sessão quatro. Nessa sessão é perguntado se a pessoa participante está de acordo em responder questões referentes a transfobia e preconceito com a linguagem neutra. Participantes que não concordaram vão para a seção nove, e aqueles que concordaram seguem para a sessão oito: (1) Em quais desses ambientes sociais você utiliza a linguagem neutra?, com as opções: Ambiente acadêmico; Ambiente familiar; Ambiente profissional; Ambiente religioso; Com amigos; Internet. (2) Você utiliza a linguagem neutra em ambiente acadêmico (na oralidade)? Professores e colegas te respeitam?, Utilizo, todas ou a maioria das pessoas me respeitam; Utilizo, mas ninguém ou poucas pessoas me respeitam; Não utilizo, mas acredito que teria respeito caso utilizasse; Não sou estudante. (3) Você saiu ou já considero sair da sua escola ou faculdade por sofrer transfobia?, Sim, eu saí e fui para outra escola/faculdade; Sim, eu saí e não fui para outra instituição; Sim, já considerei; Não; Não sou estudante. (4) Você se sente coagido a não utilizar linguagem neutra por preconceito ou pressão externa?, Sim; Não; Talvez. (5) Você já passou por ou observou uma situação de discriminação pelo uso da linguagem neutra?, Sim, já passei e já vi outras pessoas passarem por isso; Sim, já vi outras pessoas passarem por isso; Sim, já passei por isso; Não; Não tenho certeza. (6) Se quiser, fale mais sobre a situação de discriminação que você vivenciou ou observou (Resposta livre).

Como já foi observado, o preconceito contra pessoas trans no Brasil tem grandes dimensões, demonstrado pelo alarmante número de assassinatos e evasão escolar de pessoas trans e travestis, ainda na Educação Básica, além de baixa adesão e permanência no Ensino Superior. É esperado que a pesquisa reflita essas informações, e que os ambientes em que pessoas não-binárias se sintam mais seguras em se expressar de forma neutra seja entre amigos e na Internet.

A sessão nove apresenta as seguintes perguntas: (1) Na linguagem neutra, é possível utilizar tanto "su" quanto "sue" para substituir "seu" e "sua". Qual dessas opções você utiliza?, (2) Na linguagem neutra, é possível utilizar tanto "mi" quanto "minhe" para substituir "meu" e "minha". Qual dessas opções você utiliza? (3) Na linguagem neutra, é possível utilizar tanto "du" quanto "de" para substituir "do" e "da". Qual dessas opções você utiliza?, (4) Se você utiliza su/sue, mi/minhe ou du/de em situações diferentes, em que situações você utiliza cada opção? (Resposta livre), (5) Na linguagem neutra, palavras que terminam em "-es", como professores, cantores, etc, podem permanecer da mesma forma ou terem seu final alterado

para "-ies", como professories, cantories, etc. Qual dessas formas você utiliza?, (6) Além das formas com "-es" e "-ies", palavras que terminam em "-es" também podem ter seu final alterado para "-us", como professorus, cantorus, etc. Você utiliza essa forma?, (7) Você gostaria que a linguagem neutra fosse considerada "oficial", ou seja, entrasse para o conjunto de normas padrão da Língua Portuguesa? Por quê? (Resposta livre), (8) Você gostaria que a linguagem neutra fosse ensinada nas escolas? Por quê? (Resposta livre)

Resultados esperados: utilização de “su”, “mi”, “de”, “-es” em detrimento a outras formas, pela facilidade de pronúncia e dinamicidade na escrita. E respostas majoritariamente positivas para as perguntas (7) e (8), na expectativa de maior aceitação da neolinguagem neutra e possibilidade de utilizá-la mais livremente e em mais ambientes. A última sessão encerra a pesquisa e deixa livre para que participantes façam comentários e sugestões em relação ao questionário.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A pesquisa recebeu 270 respostas, das quais 221 afirmaram serem pessoas não-binárias e 30 estão questionando sua identidade, totalizando 251 respostas válidas para a pesquisa. No dia 12 de maio de 2021, segundo dia da pesquisa, o formulário recebeu mais de cem respostas (não contadas entre as 270 mencionadas) de pessoas que tentaram atrapalhar os resultados, incluindo nelas ataques pessoais ao pesquisador e discriminação de pessoas trans não-binárias. Por conta disso, o formulário foi fechado temporariamente e reaberto depois, com maior controle sobre quem o acessava. Para que os resultados pudessem ser os mais corretos possíveis, foram eliminadas quaisquer respostas motivadas por ódio, ataques pessoais ou à comunidade não-binária, com e-mails falsos, que deram respostas incoerentes entre si, ou que não informaram nome.

As informações básicas reunidas apontaram que 56,2% das pessoas participantes tinham entre 18 e 24 anos; 35,9% tinham entre 15 e 17 anos; 6,4% tinham 25 anos ou mais e 1,6% tinham 14 anos ou menos. No que diz respeito ao nível de escolarização, temos 34,7% de ensino superior incompleto; 30,7% de ensino médio incompleto; 19,5% de ensino médio completo; 7,6% de ensino superior completo e 7,6% de ensino fundamental. O grupo étnico-racial que mais apareceu foi branco (69,3%), seguido de pardo (17,1%), preto/negro (11,6%), amarelo (2,4%), marrom (0,8%) e indígena (0,4%).

Como esperado, ao serem perguntadas se utilizam a neolinguagem neutra, 57,8% responderam que “sim, para falar de mim e de outras pessoas”, 36,3% que “sim, apenas para falar de outras pessoas” e somente 6% responderam que não utilizam a neolinguagem neutra

em nenhuma circunstância. Resultando em 94% de pessoas não-binárias que fazem uso da neolinguagem neutra.

Das que não utilizam a linguagem neutra como linguagem pessoal, mas ainda usam para outras pessoas, 64,8% disseram que simplesmente não gostam e/ou preferem usar uma linguagem binária; 29,7% têm medo de sofrer preconceito; 28,6% consideram ser mais fácil para outras pessoas se utilizarem apenas linguagem binária; 11% não querem que outras pessoas descubram que elas são não-binárias; 4,4% não sabem como usar; 3,3% têm dificuldade devido a algum transtorno ou deficiência. Ao serem questionadas se utilizariam a neolinguagem neutra para si caso fosse normalizada na sociedade, 51,6% assumiram que talvez, 29,7% que sim e 18,7% que não.

Os indivíduos que não utilizam a neolinguagem neutra em nenhuma situação, responderam igualmente que não gostam e que tem medo de sofrer preconceito (26,7%), assim como que não sabem como usar e que têm dificuldade devido a transtorno ou deficiência (20%). Se a neolinguagem neutra fosse normalizada, 46,7% a usariam apenas para outras pessoas, 26,7% talvez usariam, 20% usariam para si e para outras pessoas e apenas um participante respondeu que não. Na questão “Você acredita que o ensino da linguagem neutra nas escolas te influenciaria positivamente quanto a seu uso?”, 40% responderam que sim, 40% talvez, e 20% não.

Na sessão sobre linguagem pessoal, foram reunidas 145 respostas. O neopronome mais popular foi “elu”, o que representa 85,5% dos dados. Em seguida apareceram “ile” (16,6%), “éli” (6,9%), “el” (6,2%), “ilu” (3,4%), “ilo” (2,1%) e “elo” (0,7%). Além disso, 21,4% responderam que evita pronomes, e 17,9% usam todos/qualquer um. Como previsto, o conjunto de neolinguagem pessoal mais utilizado é “ê/elu/e” com 74,5% das respostas. Em seguida, aparece “o/elu/e” (39,3%), “-/elu/e” (26,2%) e “ê/ele/e” (19,3%). Conjuntos formados de outras maneiras e com outros neopronomes receberam menos de 10% das respostas cada.

A maioria das pessoas não-binárias que usam neolinguagem respondeu que ainda usa uma linguagem binária (94,5%), mas 50,7% usariam somente a neolinguagem neutra em caso de normalização, 31,2% talvez e 18,1% continuaria usando uma linguagem binária.

Ao serem perguntados se sentem disforia quando outras pessoas utilizam uma linguagem binária com eles, 55,2% dos participantes responderam “sim, apenas com uma das linguagens”, 23,4% respondeu “não”, 11% responderam “sim, com as duas linguagens”, e 10,3% “não sei”.

A questão “Se você utiliza um conjunto de linguagem binário, você utilizaria exclusivamente a linguagem neutra caso fosse algo normalizado na sociedade?” recebeu 138 respostas.

Muitas pessoas falaram que se sentem mais seguras usando a linguagem neutra apenas com amigades, e que usam linguagem binária como um mecanismo de defesa, para que as interações sociais sejam mais fáceis. Várias também comentaram que, mesmo usando múltiplos conjuntos, as outras pessoas acabam escolhendo apenas um dos conjuntos binários para usar com ela, rejeitando a neolinguagem. Essas foram algumas das respostas (aqui são usadas as iniciais dos nomes para identificação):

JA: “Nunca exigi que me tratassem com pronomes neutros, pois as pessoas em geral não entendem ou usam como piada e acabo aceitando os femininos porque fui socializada como mulher, mas também porque tenho medo que alguém se esqueça e use os pronomes neutros na frente da minha família que não sabe e também não aceitaria que sou não-binária. Para evitar o desconforto de ter que explicar o que é não-binário, o que é pronome e pronome neutro eu acabo usando os que foram designados para mim.”

BCF: “Eu uso no dia a dia o conjunto o/ele/dele, porém uso elu/delu quando me sinto confortável e seguro em algum lugar, geralmente com amigues trans. Se fosse algo normalizado na sociedade eu com certeza usaria somente elu/delu, mas por enquanto utilizo esses dois conjuntos.”

AJ: “Me sinto confortável com a linguagem neutra, mas por também me sentir confortável com o conjunto o/ele/-o, quase nunca utilizam o neutro comigo, então se normalizassem na sociedade utilizaria e pediria para usarem mais comigo, sem sentir vergonha ou medo.”

LO: “Sinto mais conexão e representatividade utilizando o pronome neutro e gostaria que me tratassem somente assim, mas às vezes tenho medo de usar e me ataquem ou acharem estranho, então utilizo também o pronome masculino porque percebo que algumas pessoas têm resistência em usar pronome neutro.”

SU: “Eu sou demigarota, e meus pronomes são a/ela/a e ê/elu/e. Não sinto disforia quando utilizam linguagem binária comigo. Porém, eu prefiro muito mais que usem ambos os pronomes, algo que poucos parecem fazer. A maioria das pessoas se referem á mim com a linguagem binária, e já vi o mesmo acontecer com outres não-binários. Muitos optam pela opção de falar a linguagem binária, por ser mais "fácil".”

Uma resposta fala sobre a preferência dependendo da palavra ou contexto:

CLAK: “Existem palavras que por justificativas socioculturais e históricas, até por experiências pessoais e da minha relação com o meu gênero, nas quais prefiro uma versão binarizada. "Gostosa" pra mim não possui o mesmo peso que "gostose" e seus semelhantes e "fofinho" é melhor que "fofinhe", isso para mim, entre meus amigos e dependendo do contexto. Eu também tenho descendência japonesa e estudo e participo de aspectos culturais importantes; em cerimônias no qual uso maquiagem e trajes tradicionais, não me sinto "uma caracterização de gueixa" ou "ê kanojo" e semelhantes, mas "uma homenagem gueixa/maiko", "A kanojo", "A musumesama", etc, até por questões de caracterizações, personagens, arte, dança e traduções da língua.”

Alguns participantes falaram sobre a diferença entre a questão de pronome neutro na Língua Portuguesa e no inglês:

PE: Considerando quanto tempo eu falo conversando em inglês, em inglês eu uso exclusivamente they/them e neopronomes, e é assim que me sinto confortável. Já em português, demorou pra eu me sentir confortável com pronomes em geral, mas decidi usar os "mais fáceis". Embora se fosse mais normalizado, eu não usaria nenhum pronome binário.

EL: Por mais que eu me sinta confortável com as duas formas de tratamento binário, eu utilizaria exclusivamente ou principalmente a linguagem neutra se normalizado. Porque por exemplo: sinto disforia com pronomes binários do inglês e uso exclusivamente they/them nessa língua.

Essas respostas nos levam a refletir sobre a necessidade da neolinguagem neutra na Língua Portuguesa na área da tradução, ao traduzir textos que falem sobre pessoas e personagens que usam they/them, neopronomes, ou outros pronomes neutros na Língua Inglesa e em outros idiomas, de forma a respeitar as particularidades dos falantes dessas línguas.

As questões sobre preconceito receberam 234 respostas. Os ambientes sociais onde pessoas não-binárias mais utilizam a neolinguagem neutra são a Internet (98,7%) e com amigas (91,9%). Ambiente acadêmico (25,6%), ambiente familiar (10,7%), ambiente profissional (6,4%) e ambiente religioso (3%) são espaços onde a neolinguagem é menos usada. A pergunta “Você utiliza a linguagem neutra em ambiente acadêmico (na oralidade)? Professores e colegas te respeitam?” recebeu as respostas: Não utilizo e acredito que não teria respeito caso utilizasse (56,4%); Utilizo, mas ninguém ou poucas pessoas me respeitam (13,7%); Não utilizo, mas acredito que teria respeito caso utilizasse (13,2%); Utilizo, todas ou a maioria das pessoas me respeitam (12,4%). A pergunta “Você saiu ou já considerou sair da sua escola ou faculdade por sofrer transfobia?” recebeu as respostas: Não (62,4%); Sim, já

considerarei (27,4%); Sim, eu já sai e fui para outra escola/faculdade (4,3%); Sim, eu saí e não fui para outra instituição (1,7%). Totalizando 6% de pessoas não-binárias que saíram de uma instituição de ensino devido a transfobia.

A pergunta “Você se sente coagido a não utilizar linguagem neutra por preconceito ou pressão externa?” recebeu as respostas: Sim (60,7%); Um pouco (35,9%); Não (3,4%). A pergunta “Você já passou por ou observou uma situação de discriminação pelo uso da linguagem neutra?” recebeu as respostas: Sim, já passei e já vi outras pessoas passarem por isso (54,3%); Sim, já vi outras pessoas passarem por isso (38,5%); Não tenho certeza (4,7%); Não (1,7%); Sim, já passei por isso (0,9%).

Quando pedidas para falar mais sobre a discriminação que viveram ou vivenciaram, as pessoas participantes mencionaram vários casos de transfobia na escola e faculdade partindo de colegas, na internet e entre amizades.

JO: Citei num círculo social e riram de deboche, daí entrei em crise por não saber como reagir naquela situação. Também tem vezes na faculdade que não importa o quanto tente mostrar a importância de um simples "Boa noite à todes", cis não entende e continua usando "todos" ou "todos/todas" (esse último me deixa com mais disforia por deixar explícito que minha existência não é bem-vinda já que fujo dessa binaridade)

DS: Na faculdade, em um trabalho em grupo, uma "colega" desrespeitou meus pronomes (elu/delu ou ela/dela, este último sugiro caso alguém não conheça ou saiba utilizar os pronomes sem marcação de gênero) no meio da discussão para se referir a mim no masculino (ele/dele). Na época, isso me ofendeu e desanimou em relação a continuar a discussão, que era sobre uma atividade avaliativa de uma disciplina da faculdade. Somente após a discussão, em casa, consegui elaborar que um dos motivos do desânimo tinha sido uma situação de transfobia.

AL: Na minha escola nós temos uma aula de atualidades onde falamos sobre alguns assuntos diferentes, nisso começaram a falar sobre linguagem neutra (não lembro qual era o tema da aula) e umas duas meninas começaram a falar muito mal sobre e eu fui tentar argumentar com elas e uma das duas começou a literalmente gritar comigo no meio da aula. Nisso eu acabei falando sobre meu gênero sem querer e tenho medo de entrar na aula desde então, ela também me disse que se eu tinha me ofendido o problema era meu e que eu que tinha que resolver isso. Pelo menos as professoras foram compreensivas e tentaram falar com ela.

Situações como essas dificultam a permanência de pessoas trans não-binárias em ambientes acadêmicos e afetam o bem-estar dos alunos. Escolas e faculdades devem ser espaços de conversa e respeito entre todas as pessoas que as frequentam.

Na sessão que analisava quais regras de gramática guiavam o uso da neolinguagem neutra das pessoas participantes, foram recebidas 236 respostas. Os resultados mostraram que 49,6% de pessoas não-binárias usam unicamente o neopronome possessivo “sue”, 25,8% usam tanto “sue” quanto “su” sem diferenciar entre as duas opções, e 19,1% preferem “su”. No que se refere aos neopronomes que substituem “meu/minha”, 46,2% favorecem o uso de “minhe”, 23,7% não vê diferença, e 22% usam exclusivamente “mi”. Esses dados divergem da expectativa anterior, onde “su” e “mi” seriam mais utilizados.

No entanto, como esperado, “de” tem uma aplicação bem maior (81,4%) que “du” (3,8%). Usam ambas as alternativas, sem diferenciação, 11,4% das pessoas participantes. Palavras que terminam em “-es”, em sua maioria, permanecem da mesma forma (63,6%), contra 19,9% que prefere usar somente “-ies”. Ambas as opções são usadas por 16,5% dos indivíduos. Uma grande parcela (94,9%) não usa a forma “-us”.

Dois respostas compararam o uso de “su/sue” e “mi/minhe” com os possessivos do espanhol, “su/suyo” e “mi/mío”. Algumas outras pessoas afirmaram que mudam a forma de uso de acordo com a sonoridade de palavras próximas.

RA: Eu uso como em espanhol se usa "mi amigo" e "el amigo mío", porque sinto que nas situações em que em espanhol se utiliza "mío", em português também há essa necessidade.

CS: Uso su/sue e mi/minhe como se fosse em espanhol, então antes de uma palavra uso su/mi ("mi amigue") e depois da palavra uso sue/minhe ("amigue minhe").

GU: Utilizo o mi antes de palavras (ex: elu é mi amigue) e o minhe solto (ex: "elu é amigue de quem?" "minhe")

No espanhol, quando os possessivos estão ligados a um substantivo e, portanto, exercem função de adjetivo, eles podem tomar duas formas diferentes, de acordo com sua posição na oração. Se o adjetivo anteceder o substantivo, utilizam-se as formas átonas (mi, tu, su, etc.), e se vier após ao substantivo, utilizam-se as formas tônicas (mío, tuyo, suyo, etc.). Quando adicionamos duas formas de possessivo na Língua Portuguesa, essa regra pode ser aplicada, trazendo maior fluidez para as frases formuladas com a neolinguagem. Assim, mi/tu/su (na neolinguagem) seriam formas átonas, e minhe/tue/sue seriam formas tônicas.

A oficialização da neolinguagem neutra foi uma ideia amplamente aceita pelas pessoas participantes, e poucas responderam que não gostariam que ela ocorresse:

AD: Sim, pois dentro da área de linguística e do mercado editorial alterações como a linguagem neutra, que interferem na estrutura morfosintática das palavras, são levadas mais a sério pelos profissionais, principalmente os mais antigos, se for algo "oficial", algo que conste em livros de gramática e dicionários. Dentro dessas áreas a maioria dos profissionais que se preocupam em estudar "terminologias não oficiais" como linguagem neutra, termos relacionados à comunidade LGBTQ+, palavras e expressões que são comuns, mas são termos racistas para negros, indígenas e pessoas não-brancas, são os mais jovens. Por exemplo, muitos editores de grandes editoras com 20 ou 30 anos de experiência não pesquisam linguagem neutra por não é algo "oficial". Por fazer parte da área de linguística e trabalhar no mercado editorial já presenciei alguns casos de profissionais chamando a linguagem neutra de besteira ou moda passageira, que nenhum texto ou livro com este tipo de linguagem é um texto "bom".

GU: Sim. Acho que seria importante para a luta não-binária e a repressão de preconceito contra essa comunidade, além de facilitar em muitas ocasiões na questão de neutralidade geral, evitando o desconforto com o masculino geral e a repetição de palavras (ex.: alunos e alunas ao se referir à turma), por ter um maior leque de opções.

LJ: Acredito que antes de dar esse passo seria necessário avançarmos mais na conscientização das pessoas num geral. Eu acho que se linguagem neutra passasse a ser considerada oficial no contexto atual isso só faria as pessoas se fecharem mais ao assunto por pirraça e acabaria sendo contraproducente.

O pensamento dominante entre as pessoas participantes é que, se a neolinguagem neutra fosse ensinada nas escolas, poderia facilitar o aprendizado e diminuir o preconceito:

KY: Sim, jovens e crianças então em processo de socialização, ensinar a elas desde cedo a linguagem neutra da forma certa naturaliza essa linguagem de forma que nas próximas gerações o uso se torne mais 'natural' além de tornar a linguagem mais acessível e abrangente.

DS: Sim, pois a escola é um espaço de ensino-aprendizagem que deve servir para contemplar as múltiplas formas de linguagem em sua relação multidisciplinar. Seria necessário um esforço em conjunto com as outras áreas do conhecimento, como, a história, sociologia, língua portuguesa, etc.

Ainda que a prioridade no ensino da Língua Portuguesa deva ser o aprendizado da leitura e da escrita dentro da gramática normativa, garantindo o acesso dos estudantes às variedades de prestígio e aos locais que as utilizam, deve-se também considerar a sociedade em que vivemos e acompanhar suas mudanças, realizando uma educação crítica e que não condene outras variedades e inovações linguísticas.

Uma educação linguística voltada para a construção da cidadania numa sociedade verdadeiramente democrática não pode desconsiderar que os modos de falar dos diferentes grupos sociais constituem elementos fundamentais da identidade cultural da comunidade e dos indivíduos particulares e que [...] condenar uma variedade linguística equivale a [...] condenar os seres humanos que a falam [...] é preciso mostrar, em sala de aula e fora dela, que a língua varia tanto quanto a sociedade varia [...]. (BAGNO, 2015, p.17-18).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa pesquisa possibilitou compreender que a neolinguagem neutra é uma variedade linguística que surge na comunidade trans não-binária como parte de sua luta política por reconhecimento de sua existência e identidade. No entanto, com a alta rejeição e violência contra pessoas trans no Brasil demonstrado por altas taxas de assassinados, acompanhado de baixa adesão e alta evasão escolar, essa é mais uma de suas demandas que são ignoradas e até ridicularizadas nos mais diversos ambientes que compõem a sociedade. Muitas pessoas não-binárias têm receio de usá-la por medo, algo que não deveria acontecer em uma sociedade verdadeiramente democrática e consciente da existência das múltiplas variantes e mudanças da língua. Assim, nota-se a necessidade da discussão sobre o assunto em locais seguros.

O ensino da neolinguagem neutra nas escolas, acompanhado da conscientização sobre a diversidade humana, se feito de forma responsável, poderia permitir um meio escolar mais saudável e acolhedor, com mais respeito às pessoas trans, além de diminuir o estranhamento à sua fonética e uso, e conseqüentemente refletir seus resultados fora das salas de aula. A padronização dessa neolinguagem e um futuro acréscimo dela à norma padrão, como uma alternativa às linguagens binárias (mas não como uma imposição), permitiria sua utilização em contextos formais e ofereceria uma maior liberdade de expressão às pessoas que a utilizam. Mais pesquisas poderiam analisar como incluir a neolinguagem no ensino de centros educacionais e a opinião de professores sobre essa possibilidade.

Como evidenciado na análise dos dados coletados, no sistema gramatical da neolinguagem neutra observa-se o uso predominante do artigo ê; pronome pessoal elu; possessivos sue e minhe; contração de; e de flexão de gênero formada com -e ou -es. Em menor ocorrência, mas que se apresenta como uma possibilidade interessante, há o uso de possessivos mi, tu e su como formas átonas e minhe, tue e sue como formas tônicas, colocados em posições diferentes nas orações. Essas informações podem constituir uma atualização do sistema de neolinguagem neutra e contribuir para uma padronização, que serviria de guia para o ensino, produção de livros e traduções que façam uso de linguagem neutra. A pesquisa também abre um caminho para se investigar mais sobre a questão da

necessidade da neolinguagem como ferramenta de tradução de mídias de outros idiomas que utilizam linguagem neutra, respeitando a intenção original desses conteúdos.

REFERÊNCIAS

A EXPERIÊNCIA das pessoas trans na educação. Observatório de educação. Disponível em: <<https://observatoriodeeducacao.institutounibanco.org.br/em-debate/conteudo-multimedia/detalhe/a-experiencia-das-pessoas-trans-e-travestis-na-educacao#:~:text=Pesquisa%20realizada%20pelo%20defensor%20p%C3%ABlico,estudos%20ainda%20na%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica.>>. Acesso em: 16 de maio de 2021.

ANTRA. “**Dossiê: Assassinatos e violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2020**”. Disponível em: <<https://antrabrasil.files.wordpress.com/2021/01/dossie-trans-2021-29jan2021.pdf>>. Acesso em: 16 de maio de 2021.

BAGNO, Marcos. **Preconceito linguístico**. São Paulo: Parábola Editorial, 2015. CASSIANO,

Ophelia. **Guia para “Linguagem Neutra” (PT-BR)**, 2019. Disponível em: <<https://medium.com/guia-para-linguagem-neutra-pt-br/guia-para-linguagem-neutra-pt-br-f6d88311f92b>>. Acesso em: 12 de abr. de 2021.

CERVERA, Julia Pérez; FRANCO, Paki Venegas. **Manual para o uso não sexista da linguagem: O que bem se diz... bem se entende**. UNIFEM, 2006.

FIORIN, José Luiz. **Introdução à Linguística**. São Paulo: Editora Contexto, 2002.

GARCIA, Cecília. O acesso à educação para população trans e a importância de políticas de permanência. **Portal Aprendiz Uol**, 2019. Disponível em: <<https://portal.aprendiz.uol.com.br/2019/07/26/o-acesso-educacao-para-populacao-trans/>>. Acesso em: 16 de maio de 2021.

GOMES, Bianca; FAHEINA, Caio; KER, João. No ensino superior, o espelho da exclusão de pessoas trans. **Capitu, Estadão**, 2019. Disponível em: <<https://arte.estadao.com.br/focas/capitu/materia/no-ensino-superior-o-espelho-da-exclusao-de-pessoas-trans>>. Acesso em: 16 de maio de 2021.

JUNO, “**Deixando o X para trás na linguagem neutra de gênero**”. Disponível em: <<https://web.archive.org/web/20160117042154/https://naobinario.wordpress.com/2014/11/01/deixando-o-x-para-tras-na-linguagem-neutra-de-genero/>>. Acesso em: 12 de abr. de 2021.

LOBO, Cari Rez; GAIGIA, V. **Linguagem não-binária ou neutra**. Disponível em: <https://identidades.wikia.org/pt-br/wiki/Linguagem_n%C3%A3o-bin%C3%A1ria_ou_neutra>. Acesso em: 12 de abr. de 2021.

MARTELOTTA, Mário Eduardo. **Mudança Linguística** [livro eletrônico]: uma abordagem baseada no uso. São Paulo: Cortez, 2014.